

МОДЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ С УЧЕТОМ ОТКАЗА ОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

A MODEL OF CONSUMER BEHAVIOR TAKING INTO ACCOUNT THE REFUSAL TO CONSUME TOBACCO PRODUCTS

ВАИСОВ ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ,

студент,

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.*

VAISOV DANIL SERGEEVICH,

student,

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

В настоящей статье рассматривается модель потребительского поведения с учетом отказа от потребления табачной продукции. Объектом настоящего исследования является поведение потребителя, который регулярно употребляет табачные изделия. Изучен эффект отказа от курения с последующим инвестированием сэкономленных средств. В результате было смоделировано финансовое благосостояние потребителя, отказавшегося от курения. Также была рассмотрена отрицательная полезность табачных изделий и качество жизни. Результаты могут быть применимы в антитабачной кампании, в частности, на уроках и образовательных курсах по финансовой грамотности.

In this article, a model of consumer behavior is considered, taking into account the refusal to consume tobacco products. The object of this study is the behavior of a consumer who regularly uses tobacco products. The effect of quitting smoking with subsequent investment of the saved funds was studied. As a result, the financial well-being of the consumer who gave up smoking was modeled. The negative usefulness of tobacco products and the quality of life were also considered. The results can be applied in the anti-smoking campaign in lessons and educational courses on financial literacy.

Ключевые слова: *отказ от курения, сигареты, частные инвестиции, индексные фонды, пассивное инвестирование, инвестиционные стратегии.*

Key words: *smoking cessation, cigarettes, private investments, index funds, passive investing, investment strategies.*

Задача определения оптимального выбора потребителя рассматривалась в курсе микроэкономики, в том числе для отложенного спроса.

В предложенных моделях предполагается, что полезность всех товаров положительна. Примером такого товара, оценка полезности которого потребителем не соответствует его реальной полезности, является табачная продукция. Потребление ее на душу населения имеет отрицательную [5] динамику, но продолжает быть существенной.

Затраты на табачную продукцию сопровождаются дополнительными затратами, связанными с отрицательной реальной полезностью этого товара: начиная с трат рабочего времени на «перекуры» и заканчивая уменьшенной продолжительностью жизни.

Рассмотрена модель потребления, позволяющая учесть неадекватность оценки потребителем собственной функции полезности и выявить возможности повышения качества жизни, в том числе за счет отложенного потребления.

Рассмотрим потребителя, функция полезности которого задана:

$$U = \sum(a_i \times x_i),$$

где U – значение функции полезности, a_i – коэффициент полезности товара, x_i – количество товара.

Оценка потребителем собственной функции полезности неадекватна реальной, что выражается следующим образом: коэффициент полезности табачных изделий отрицателен. Потребитель покупает товар (табачную продукцию), которая реально снижает его качество жизни, однако его оценка предельной полезности этого товара положительна, что учитывается в виде насыщения организма никотином и чувства эйфории на первых порах.

Поведение потребителя под влиянием социальной рекламы, советов врачей или иным образом, может быть скорректировано: он может отказаться от потребления табачной продукции. Это влечет как изменение потребления других товаров (перераспределение дохода), так и возможность реализовать отложенный спрос – использовать финансовые инструменты для накопления.

Кроме того, вследствие отказа от курения снижаются сопутствующие расходы на лечение [2]. Увеличение качества жизни рассчитывается как разность альтернативной и оценочной функций полезности.

Обозначим:

DR – ставка дисконтирования.

N – рабочий день по счёту с начала моделирования.

M – длительность моделирования (в рабочих днях).

R – доходность финансового инструмента каждый рабочий день в %.

Q(n) – доходность инвестиций каждый рабочий день к концу моделирования.

S – коэффициент откладывания (1 – если потребитель откладывает всю сумму, 0 – если тратит всю стоимость табачного изделия на альтернативные траты).

P(n) – цена товара в день n от начала моделирования.

Infl – предполагаемая ежедневная инфляция на табачное изделие.

P_0 – изначальная стоимость табачного изделия.

RP – реальная доходность к концу моделирования.

NP – номинальная доходность к концу моделирования.

ED – эластичность спроса.

Q – спрос.

P – цена.

Будем предполагать, что мы можем пренебречь убывающей полезностью.

Тогда экономический эффект отказа от курения (мотивация ЗОЖ) выразится уравнением:

$$\text{Мотивация ЗОЖ} = RP - \sum \text{Убытков табакокурения},$$

где $\sum \text{Убытков табакокурения}$ – отрицательное число.

Из уравнения видно, что наряду с повышением качества жизни, потребитель получает дополнительный дисконтированный доход, направленный на накопления, в размере *Real profit*.

Коэффициент откладывания в финансовые инструменты, введенный в формуле как S примем постоянным и обозначим 1.

$$RP = \frac{NP}{1 + DR}$$

$$NP = \sum_{n=0}^m (Q(n))$$

$$Q(n) = S * P(n) \times \left(1 + \frac{r}{100}\right)^{m-n}$$

$$P(n) = P_0 \times (Infl)^n.$$

Для каждого потребителя ставка дисконтирования может быть разной и зависит, в том числе, от финансовой цели. Если же целью потребителя является ипотека, то ставкой дисконтирования может служить ставка по ипотеке, если целью является приобретение автомобиля, то ставка по автокредиту, если же цель отсутствует, то считаем целесообразным использовать общую инфляцию.

Отметим, что ожидаемая инфляция рассчитывается по группе товаров, включающих табачную продукцию. Однако, темпы роста цен на табачную продукцию [4] превышают общую оценку инфляции [3]. Это позволяет уточнить модель табачной инфляции следующим образом:

$$\text{Табачная инфляция} = 2,5 \times \text{ИПЦ}.$$

Действительно, есть подтверждающие модель данные, например:

По данным Росстата за период с июля 2018 по июль 2020 инфляция [3] составила 8.4%, а табачная инфляция [4] составила 20,89%. То есть табачные изделия дорожают примерно в 2.5 раза быстрее инфляции.

Изменение спроса [5] на табачную продукцию связано как с отказом от потребления табака как продукта, снижающего качество жизни, так и с опережающим увеличением цен. Это позволяет оценить эластичность спроса на табачную продукцию. Предположим, что эластичность спроса. В данных предположениях эластичность спроса можно выразить как:

$$ED = \frac{\Delta Q}{\Delta P}.$$

Учитывая, что потребление табачных изделий снижается гораздо медленнее, чем растут цены, можно сказать: эластичность спроса связана с неадекватным восприятием потребителем собственной функции полезности.

Рассмотрим численный пример. Исходные данные имеют значения, представленные в таблице.

Таблица 1. Исходные данные моделирования.

Накопленная инфляция, %	90,16
Табачная инфляция, %	0,8 м/м (≈ 10 г/г)
Цена ежедневно потребляемых табачных изделий на начало моделирования, рубли	150
Коэффициент откладывания	1

В качестве финансового инструмента рассмотрим паевой инвестиционный фонд «ВТБ – индекс мосбиржи» [1] с предварительным сплитом в 1:400.

Ввиду накопления сбережений как финансовой цели потребителя, ставкой дисконтирования считаем накопленную инфляцию за срок моделирования.

Потребитель отказывается от курения сигарет в 2012 году и начинает инвестировать. За 10 лет формируется такой график накоплений:

Рис 1. График накоплений потребителя.

В номинальном выражении к концу моделирования потребитель имеет накопления в размере $\approx 1,9$ млн рублей. В реальном выражении накопления равны ≈ 1 млн рублей

При построении модели мы предполагали, что параметры доходности постоянны. Это обеспечивает соответствие оценочных показателей ожидаемым. Поскольку такие предположения могут оказаться нереализуемыми, возникают риски снижения или полной потери прибыли.

Также к рискам модели нужно отнести риски самого финансового инструмента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ВТБ – Индекс МосБиржи. Архив стоимости пая и СЧА. URL: <https://www.vtbcapital-am.ru/products/pif/opif/vtbimoex/archive>.
2. Радченко Е.В., Колбин А.С. Сравнительное моделирование социально-экономического бремени среди курильщиков, некурящих и бросивших курить. // ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология 2019 №21. С.65-71 URL: <https://www.pharmacoeconomics.ru/jour/article/view/288/277>.
3. Росстат. Индексы потребительских цен на товары и услуги. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ind_potreb_cen_06.htm.
4. Росстат. Оперативные данные по индексу потребительских цен за июль 2020 года URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/70843/document/95461>.
5. WHO. Стандартизированные по возрасту оценки потребления табака, табакокурения и курения сигарет в настоящее время. URL: <https://apps.who.int/gho/data/node.main.TOBAGESTDCURR?lang=en>.

© Ваисов Д.С., 2022.